

ANÁLISE ESPACIAL DOS FOCOS DE QUEIMADAS NO MUNICÍPIO DE LÁBREA, AMAZONAS E SUA CORRELAÇÃO COM O DESMATAMENTO

 DOI: 10.5281/zenodo.6551838

Gabriel Garreto dos Santos

*Graduando do curso de Agronomia do Instituto Federal do Pará – IFPA,
gabrielgarretosan1@gmail.com*

João Paulo Ferreira Neris

*Graduando do curso de Agronomia do Instituto Federal do Pará – IFPA,
paulonerisfer1@gmail.com*

Gabriel Brasilino de Araújo

*Graduando do curso de Agronomia do Instituto Federal do Pará – IFPA,
gabrielaraujoagron@gmail.com*

Thalya Eduarda Nunes da Silva Santos

*Graduanda do curso de Psicologia da Universidade Ceuma,
thalya.nunes2@gmail.com*

Rejane Gonçalves de Araújo

*Especialista em Educação do Campo Instituto Federal do Maranhão – IFMA
Graduação em Pedagogia Universidade Estadual do Maranhão – UEMA,
rejanearaujo07@hotmail.com*

Claudionor Braga da Silva Júnior

*Mestre em Ciências da Educação Universidade de Trás-os-Montes-Douro-UTAD
Especialista em Educação do Campo Instituto Federal do Maranhão – IFMA
Graduação em Matemática Universidade Federal do Maranhão – UFMA,
claudionorjunior1@hotmail.com*

Resumo: O presente artigo tem como área de estudo o município de Lábrea/AM, que utiliza muito ainda, o processo de queima como ferramenta de limpeza de áreas agrícolas. Dentro desta abordagem objetivou-se, analisar a densidade de focos de queimadas deste município no decorrer do ano de 2019, e correlacionar com dados subsidiários bem como o desflorestamento ao datar do mesmo período supracitado. Para isso, utilizou-se de ferramentas de geotecnologias para analisar padrões espaciais e relação, com mapa gerado a partir da metodologia de Kernel, tendo em vista a necessidade, de conhecer a atual situação do município sobre essa problemática abordada. Este processo foi realizado através de um SIG utilizando ferramentas do sensoriamento remoto e aplicando o método de Kernel, verificando os pontos mais críticos desses focos. Assim, verificou num período de um ano, um número de 15.110 focos registrados sendo os meses com maiores ocorrências de julho a outubro com ênfase no mês de agosto que registrou 61,54 % do total de todos os focos do ano de 2019. Alcançando gravidades alta e muito alta de incidências desses focos na região leste em assentamentos rurais e ao sul em estabelecimentos agrícolas no extremo sul que faz divisa com os estados do Acre e Rondônia, inferindo-se, com estes resultados através do produto cartográfico criado para esta pesquisa, que os desflorestamentos possuem correlação efetiva com as áreas queimadas, haja visto, que ambos os processos estão em posicionamentos geográficos iguais ou similares. Esse fato tem ocorrido, justamente pela pressão sofrida dessas terras, sobretudo para expansão das atividades pecuaristas da região. Por fim conclui-se que a relação entre as variáveis analisadas, mostrando que os focos de calor são resultantes da remoção da cobertura vegetal, que foi desmatada, dessa maneira influenciando no maior registro e detecção desses focos.

Palavras-chave: Queimadas. Método de Kernel. Análise Espacial.

Abstract: The present article has as its study area the municipality of Lábrea/AM, which still uses the burning process as a tool for cleaning agricultural areas. Within this approach, the objective was to analyze the density of fires in this municipality during the year 2019, and to correlate with subsidiary data as well as deforestation when dating from the same period mentioned above. For this, geotechnological tools were used to analyze spatial patterns and relationship, with a map generated from the Kernel methodology, in view of the need to know the current situation of the municipality on this problem addressed. This process was carried out through a GIS using remote sensing tools and applying the Kernel method, verifying the most critical points of these foci. Thus, in a period of one year, a number of 15,110 outbreaks were registered, with the months with the highest occurrences from July to October, with an emphasis on the month of August, which recorded 61.54% of the total of all outbreaks in the year 2019. Reaching severities high and very high incidence of these foci in the eastern region in rural settlements and in the south in agricultural establishments in the extreme south that borders the states of Acre and Rondônia, inferring, with these results through the cartographic product created for this research, that deforestation has an effective correlation with the burned areas, given that both processes are in the same or similar geographic positions. This fact has occurred, precisely because of the pressure suffered by these lands, especially for the expansion of livestock activities in the region. Finally, it is concluded that the relationship between the variables analyzed, showing that the hotspots are the result of the removal of vegetation cover, which was deforested, thus influencing the greater registration and detection of these outbreaks.

Keywords: Fires. Kernel Method. Spatial Analysis.

INTRODUÇÃO

O fogo agi na vegetação da Amazônia, como um fator determinante na forma e modos de manejo dos agroecossistemas empregados, estando vinculada erroneamente às práticas culturais exercidas desde atividades realizadas por pequenos produtores familiares no seu ambiente de produção a grandes tarefas realizadas dentro escopo do agronegócio, como nas lavouras e da pecuária (Sales et al., 2019).

Desse modo, as queimadas são praticadas por distintas categorias de produtores agrícolas e pecuaristas: por produtores rurais, é adotada como técnica de limpeza do terreno seguidas do desflorestamento e queima de pragas presentes em plantações; por criadores de gado, o uso é empregado para o manejo e manutenção das pastagens. Além disso, é utilizada em sistemas de produção intensos, como é o caso do plantio de cana-de-açúcar (MIRANDA, MORAES E OSHIRO, 2006).

No entanto, o uso inapropriado e intensivo dessa prática pode trazer inúmeras causas danosas ao meio ambiente, incluindo maiores áreas degradadas no ambiente, solos descobertos e contribuindo ainda para a perda de diferentes espécies vegetais e animais. Segundo Silva Junior et al. (2015), a prática de desflorestamento e de queimadas comprometem a paisagem, trazendo mudanças significativas na cobertura da terra, como também ao seu manejo, e ao datar de alguns períodos acarreta gravíssimos danos à saúde da terra, pois podem promover intensivamente no seu processo de desertificação.

Corroborando com autor acima, Bernardy et al. (2011), afirma que a queima traz como malefício uma série de questões danosas, incluindo a degradação dos solos e alterando as propriedades e auxiliando ainda na erradicação dos organismos ali vivos e contidos neste atributo, promovendo mudanças adversas nas propriedades da física da química e também da biologia de todo o ecossistema.

Ainda podendo ser uma grande ameaça a toda a fauna e flora agindo com o potencial destrutivo por onde as chamas do fogo circulam, eliminando diferentes espécies vegetais e animais contribuindo radicalmente para a perda parcial e total da biodiversidade dos ecossistemas.

Diante do exposto, das inúmeras atividades danosas ao ambiente natural é relevante estudos que busquem entender o fogo e o seu dinamismo no espaço e buscar compreender a origem desses incêndios correlacionados com diferentes variáveis ambientais a exemplo do próprio desmatamento que outrora tem contribuído para essa crescente expansão de incêndios florestais.

Para o alcance disso, as geotecnologias têm sido indispensáveis na identificação e detecção desses focos de queimadas da vegetação. Em que técnicas de sensoriamento remoto aliado com ferramentas de geoprocessamento inserido em ambientes de sistema de informações geográficas (SIGs), tem ganhado cada vez mais espaço em estudos geoambientais.

Partimos do pressuposto de Pereira et al. (2012), que afirma que o emprego de análises provenientes de sistemas de informações geográficas (SIG) e sensoriamento remoto (SR) são capazes de promover e ampliar uma visão detalhada sobre a distribuição temporal, espacial, e padrões comportamentais das queimadas em diferentes escalas, oportunizando observar as interações entre o fogo e as relações sociais e ambientais de específicas regiões. Que permite um detalhamento sobre a distribuição desses focos

Diante dessa temática, o objetivo deste estudo foi quantificar a ocorrência de queimadas no município de Lábrea, Amazonas no período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - 1 ano, com o intuito de averiguar os pontos mais críticos e afetados pelo fogo, tendo em vista a necessidade de conhecer a atual situação do município, sobre tal problemática e adicionalmente correlacionar esses focos de queimadas, com o desflorestamento no município ao datar do mesmo período estudado e verificar se ambos os processos estão posicionados geograficamente nos mesmos locais.

METODOLOGIA

Caracterização da área de estudo

O local de estudo foi o município de Lábrea, localizado no sul do Estado do Amazonas, a uma distância de 610 km da capital Manaus, inserido nas coordenadas geográficas 07°15'32" de latitude Sul e 64°47'52" de longitude a Oeste (Mapa 1).

Apresentando como área territorial de 68.262,696 km², com uma população de aproximadamente de 44.071 habitantes (IBGE, 2020).

Mapa 1 – Localização do município de Lábrea, Amazonas

Fonte: Autores, 2020.

O município de Lábrea possui como municípios limítrofes: Boca do Acre, Pauini, Canutama e Tapauá e os Estados de Rondônia e Acre. O acesso por via terrestre a sede do município ocorre pela rodovia BR-230 (Transamazônica). Existe acesso ao extremo sul do município, onde se localiza a grande parte do desmatamento, por estradas secundárias e clandestinas que partem da rodovia BR-364, que liga as capitais de Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). A vegetação constituinte em Lábrea tem sua formação de Floresta ombrófila densa, Floresta ombrófila aberta, Áreas de formações pioneiras, Área de tensão ecológica e Savana. (IBGE, 2010).

Obtenção, processamento e interpretação de dados

Para realizar o mapeamento dos focos de calor com a sobreposição dos dados de desmatamentos, foi utilizado o banco de dados do Programa Queimadas do Centro de Previsão de Tempo e estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com ênfase nos monitoramentos do satélite NOAA – 20,

com o intuito de identificar mensalmente os focos de calor durante o período de 01/01/2019 a 31/12/2019. As informações colhidas sobre o desmatamento para o mesmo período foram coletadas na base de dados do Programa de Monitoramento da Amazônia (PRODES). E os arquivos referentes à área de estudo foram extraídos na base cartográfica do IBGE. Desse modo, estes dados foram analisados considerando os registros somente do processamento diário das imagens termais do sensor AVHRR (Advanced Very-High-Resolution Radiometer), a bordo do satélite NOAA-20.

Destaca-se que esses satélites em órbita polar (NOAAs a 800 km de distância) sugerem que uma frente de fogo com cerca de 30 m de extensão por 1 m de largura, ou maior, será detectada. Desse modo, devido à resolução espacial do satélite ser 1 km x 1 km ou mais, uma queimada de algumas dezenas de m² será detectada como tendo ao menos 1 km² (INPE, 2020).

Nesse sentido, esse satélite tem sido considerado um dos mais eficientes atualmente, para estudos espaciais e temporais no tempo, a escolha desse sensor também se deu pelo número de registro mais significativo disponível na base de dados do INPE. Em seguida, utilizou-se ferramentas de geoprocessamento, para tal foi construído um banco de dados em ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG) no software QGIS 3.10, através de uma consulta espacial de intersecção no SIG, foram determinados os focos de queimada, no município para o período estudado.

Adiante, com os focos de calor especializados no SIG, foi aplicado o algoritmo estimador de densidade Kernel. Este interpolador é bastante utilizado na geração de uma superfície contínua com base de dados amostrais, onde esta função realiza uma contagem de todos os pontos dentro de uma determinada área espacial de influência (SOUZA, 2016). Desta maneira, indicando os principais locais mais atingidos pelo processo de queima através de sua densidade criada com este método.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O número registrado de focos de queimadas (FCQ) no município de Lábrea, pertencente ao estado do Amazonas, no período de 01/01/2019 até 31/12/2019 é apresentada na Tabela 1. Estes dados de focos de calor mostram que no período de 2019 ano avaliado neste estudo, o mês de agosto obteve o maior valor de focos de

calor agregado concentrando um quantitativo de 9.300 focos e os meses de fevereiro, seguidos de abril e dezembro obteve o menor registro desses focos registrando apenas 2 focos nesses meses respectivamente.

Tabela 1: Focos de queimadas no Município de Lábrea, para o período estudado.

MÊS/ANO	Nº DE FOCOS	%
JANEIRO/2019	3	0,41
FEVEREIRO/2019	2	0,01
MARÇO/2019	9	0,05
ABRIL/2019	2	0,01
MAIO/2019	4	0,02
JUNHO/2019/	10	0,06
JULHO/2019	483	3,19
AGOSTO/2019	9300	61,54
SETEMBRO/2019	5018	33,20
OUTUBRO/2019	210	1,38
NOVEMBRO/2019	62	0,41
DEZEMBRO/2019	2	0,01
TOTAL	15.110	100

Fonte: CPTEC/INPE

Foram registrados um total de 15.110 focos de queimadas no município de Lábrea, com uma média de 1.259 focos de queimadas no período supracitado. Em que os maiores quantitativos desses focos foram registrados no mês de agosto com 9.300 focos, concentrando 61,54% do total dos focos ocorridos em 2019.

Assim, através da metodologia empregada, utilizando o método de kernel com a sobreposição de desflorestamento ocorridos no município estudado, observa-se no (Mapa 2) que os pontos mais críticos e afetados pelo desmatamento e pelos os focos de queimadas, estão concentrados exclusivamente nas regiões sul e leste do município.

Onde essas áreas possuem desde intensidades baixa a intensidade muito alta, predominando principalmente a gravidade alta e muito alta na região oeste em assentamentos rurais e ao sul em propriedades particulares no extremo sul, que faz divisa com os estados do Acre e Rondônia, inferindo-se, com estes resultados através da interpretação visual do produto cartográfico gerado para este estudo, que os desflorestamento possuem correlação positiva com as áreas queimadas, haja visto, que ambos os processos estão em posicionamentos geográficos iguais ou similares.

Além disso, verifica-se uma forte concentração de desmatamento e queimadas em territórios indígenas, principalmente nas terras indígenas do Kaxarari, inserida na porção sul e Apurinã e Boca do Acre, situadas na região sudoeste do município de Lábrea, ambas têm sofrido pressões antrópicas constantes para a expansão da pecuária no território.

De acordo com Iberê et al. (2020), os latifúndios tem se expandido juntamente com as suas produções em detrimento dos povos indígenas, que tem sofrido com o avanço dessa prática, onde suas terras têm sido invadidas rotineiramente, devida às pressões agrícolas sofridas, para o aumento das expansões de fronteiras agrícolas sobretudo da pecuária a serviço do capital fundiário.

Mapa 2: Mapa de Kernel dos focos de queimadas no município de Lábrea, Amazonas.

Fonte: CPTEC/INPE

Segundo Franco et al. (2010), isso ocorre, devido às próprias características econômicas que o município de Lábrea se encontra, em que o mesmo possui histórico elevado da apropriação dos seus recursos naturais, sobretudo desencadeado pela prática de desmatamentos para expansão da agropecuária, que tem contribuído

substancialmente para perdas acentuadas de grandes proporções de perdas na vegetação dos territórios deste distrito.

Além disso, os desmatamentos que tem sido praticado em Lábrea, são de origem criminosa ocorrendo quase sempre de maneira extrajurídica, principalmente na região sul do município e é feito de forma organizada, devido a grande maioria das áreas na região consistiram em fazendas de pecuária (REIS, et al., 2020).

Segundo Pontes et al. (2016), medidas municipais de proteção foram tomadas como forma de conter o avanço do uso indiscriminado dos recursos naturais do município, bem como a criação de Unidades de Conservação (UC) Parque Nacional Mapinguary, Floresta Nacional Iquiri, Reserva Extrativista Médio Purus e Reserva Extrativista Ituxi, todas regulamentadas através da Lei nº. 9.985/2000, a qual institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Estas UCs foram criadas no ano de 2008, com o objetivo de conservar e prevenir o bioma da localidade, tendo como principal estratégia, justamente, com o objetivo de frear o avanço do desflorestamento.

Para tanto, não tem sentido tanto efeito positivo para a conservação desses espaços, logo, infere-se que não basta somente criar unidades de conservação ambientais, é preciso de políticas públicas ambientais, mais eficazes que fiscalize e denuncie tais práticas irregulares acerca do uso e apropriação indiscriminada dos recursos naturais da Amazônia brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram registrados no município de Lábrea/AM um total de 15.110 focos de queimadas no ano de 2019, os maiores valores foram no mês de agosto compondo 61,54% do total de focos ocorridos. O local mais afetado pela incidência de focos são propriedades rurais ligadas a produção de gado, em seguida das terras indígenas do Kaxarari, Apurinã e Boca do Acre, isso se dá devido às pressões agrícolas sofridas nestas áreas, para expansão das fronteiras agrícolas e implementação de pastos para animais, com isso, as florestas da Amazônia tem sofrido constantemente processos de desmatamentos e queima de sua vegetação.

REFERÊNCIAS

BERNARDY, K.; FAGUNDES, L. S.; BRANDÃO, V. J.; KELLER, L.; BORTOLINI, J. G.; COPATII, C. E. **Impactos Ambientais Diante Das Catástrofes Naturais – Secas e Queimadas, 2011**. Disponível em:

[https://home.unicruz.edu.br/seminario/anais/anais-2011/saude/IMPACTOS%20AMBIENTAIS%20DIANTE%20DAS%20CAT%20C3%83%20C2%20Acesso em: 29 de mar. de 2020.](https://home.unicruz.edu.br/seminario/anais/anais-2011/saude/IMPACTOS%20AMBIENTAIS%20DIANTE%20DAS%20CAT%20C3%83%20C2%20Acesso%20em%2029%20de%20mar.%20de%202020)

FRANCO, M. H. M. Novas configurações territoriais no Purus indígenas e extrativista. In: **Gilton Mendes dos Santos**. (Org.). *Álbum Purus*. Manaus: EDUA, v. 1, p. 153-166, 2010.

IBERÊ, Daniel et al. **Povos indígenas: alimentos, ancestralidade e sagrado em tempos de crise**. 2020. Disponível em:

<<https://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/bitstream/bvs/2552/1/Iber%C3%AA%20%202020%20%20Povos%20Ind%C3%ADgenas%20Alimentos,%20Ancestralidade%20e%20Sagra.pdf>>. Acesso em 29 de outubro de 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAS (INPE). **Portal do Monitoramento de Queimadas e Incêndios**. Disponível em:

<http://www.inpe.br/queimadas/estatistica_estados>. Acesso em: 20 outubro de 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Dados de Cidades**. Disponível em:

<http://www.cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/am/labrea/panorama>. Acesso em 25 de outubro de 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Mapa de Solos do Brasil**. 2010. Disponível em: <

<http://mapas.ibge.gov.br/tematicos/solos.html>>. Acesso: em 23 de outubro de 2020.

LAZZARINI, G. M. J.; FERREIRA, L. C. C.; FELICÍSSIMO, M. F. G.; OLIVEIRA, L. N.; ALVES, M. V. G. Análise da detecção e ocorrência de queimadas em áreas urbanas e entorno. In: **SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 17. (SBSR), 2015, João Pessoa. Anais**. São José dos Campos: INPE, 2015. p. 2653-2660. Internet. ISBN 978-85-17-0076-8. Disponível em:

<http://urlib.net/8JMKD3MGP6W34M/3JM4A8T>. Acesso em: 05 setembro. 2020

MIRANDA, E. E. de; MORAES, A. V. C. de; OSHIRO, O.T. **Queimada na Amazônia Brasileira em 2005**. Comunicado Técnico 18. EMBAPA: São Paulo, 2006.

Disponível

em:http://queimadas.cptec.inpe.br/~rqueimadas/material3os/embrapa_comunicatecnico_am2005.pdf. Acesso em: 05 setembro. 2020.

PEREIRA, A. A. et al. Validação de focos de calor utilizados no monitoramento orbital 335 de queimadas por meio de imagens TM. **Cerne**, 2012, n. 2. Lavras: 2012.

PIROMAL, R. A. S.; RIVERA-LOMBARDI, R. J.; SHIMABUKURO, Y. E.; FORMAGGIO, A. R.; KRUG, T. Utilização de dados MODIS para a detecção de queimadas na Amazônia. **Acta Amazonica**, 2008, n. 1. Manaus: 2008.

PONTES, R. V. R.; NORONHA, M. C. Desmatamento no sul do Amazonas: Embate entre o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. **Parcerias Estratégicas**, 2016, n.42. Brasília: 2016.

REIS, R. G.; LEAL, M. L. M. Análise das relações de focos de calor e desflorestamento no município de Lábrea, sul do Amazonas. **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, 2020, n. 3. Recife: 2020.

SALES, G. M., PEREIRA, J. L. G., THALÊS, M. C., Pocard-Chapuis, R., & de Almeida, A. S. (2019). Emprego dos focos de calor na avaliação das queimadas e em incêndios florestais em Paragominas, Pará, Brasil. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi-Ciências Naturais**, 2019, n. 1. Belém: 2019.

SILVA JUNIOR, C. H. L.; FREIRE, A. T. G.; RODRIGUES, T. C. S.; VIEGAS, J. C.; BEZERRA, D. S. Dinâmica das Queimadas na Baixada Maranhense. **Inter Espaço: Revista de Geografia e Interdisciplinaridade**, 2016, n. 5. Grajaú: 2020.

SOUSA, J. S. **Áreas de Preservação Permanente Urbanas: mapeamento, diagnósticos, índices de qualidade ambiental e influência no escoamento superficial. Estudo de caso: Bacia do Córrego das Lajes, Uberaba/MG.** Dissertação (Mestrado Acadêmico em Engenharia Civil). Universidade Federal de Uberlândia, MG, 2008, 187 p.